

INFORME TÉCNICO

Sociograma Profesionales Sanitarios Toscar (Unidad de Salud Mental)

Proyecto CAIR

March 2026

Grant agreement No. 101125843

Índice

1. Introducción

2. Planificación metodológica del sociograma

2.1. Desarrollo práctico del taller

3. Perfil de las personas participantes

4. Desarrollo taller Sociograma

4.1. Inicio del taller: Documentación, presentaciones y metodología

5. Metodología del Sociograma

6. Resultados del Sociograma

6.1. Clasificación por tipo de actor

6.2. Relaciones entre actores/Centralidades y nodos clave

6.3. Análisis relacional descriptivo

6.4. Relaciones por tipo de vínculo

6.4.1. Relaciones de colaboración (☒)

6.4.2. Relaciones de apoyo o referencia (☒)

6.4.3. Relaciones de dependencia (☒)

6.4.4. Relaciones de conflicto (☒)

6.4.5. Relaciones de desacuerdo (☒)

6.4.6. Ausencia de relación (☐)

6.5. Posicionamiento en el eje poder / bienestar

7. Conclusiones

8. Recomendaciones:

9. Bibliografía

1. Introducción

El sociograma se enmarca en la fase de diagnóstico participativo del Proyecto CAIR, cuyo objetivo general es comprender las dinámicas sociales, institucionales y comunitarias que influyen en la salud y el bienestar en contextos urbanos caracterizados por la diversidad cultural y las desigualdades socioeconómicas. Como herramienta participativa, el sociograma permite visualizar las relaciones existentes entre los distintos actores de un territorio, identificando flujos de colaboración, dependencia, referencia o conflicto que configuran la red local de recursos y apoyos (Maya-Jariego, 2015; Martín Gutiérrez, 1999).

Desde un punto de vista metodológico, esta técnica se integra en el marco de la Investigación-Acción Participativa Basada en la Comunidad (CBPR), orientada a generar conocimiento útil y compartido entre la población, las instituciones y los profesionales, de modo que contribuya a transformar los determinantes sociales de la salud (Fierheller et al., 2024; Gilfoyle et al., 2022). En este sentido, el sociograma no se limita a describir una estructura relacional, sino que actúa como un dispositivo reflexivo que ayuda a los actores implicados a reconocer su propia red, identificar vacíos de conexión y detectar potenciales sinergias (Leppin et al., 2018; López-Sánchez, 2018).

Este cuarto sociograma forma parte de la serie de talleres desarrollados en el marco del diagnóstico del proyecto CAIR, junto con los realizados con ciudadanía y asociaciones, personal técnico del Ayuntamiento y profesionales sanitarios. En esta ocasión, la sesión se centró en el equipo de la Unidad de Salud Mental del Centro de Salud del Toscar, que reúne a profesionales de distintos dispositivos vinculados al Hospital del Vinalopó. El encuentro permitió recoger la percepción de quienes trabajan directamente con problemáticas de salud mental en el territorio, aportando una mirada especializada sobre las relaciones de coordinación, apoyo y dependencia entre los recursos sanitarios, sociales y comunitarios.

A diferencia de otros talleres, esta sesión se desarrolló en un contexto clínico interno, durante una sesión de trabajo del propio servicio, lo que generó una dinámica particularmente participativa y a la vez condicionada por el tiempo disponible. La composición numerosa del grupo (alrededor de 30 profesionales de distintas disciplinas: psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo social, medicina de familia, entre otros) favoreció una reflexión rica y plural, aunque más centrada en la práctica profesional que en la representación comunitaria.

Desde esta perspectiva, el sociograma del área de salud mental no solo complementa la visión del sociograma anterior (profesionales sanitarios de atención primaria), sino que amplía la comprensión de la red sanitaria del barrio de Carrús al incorporar la dimensión psicosocial, los recursos especializados y las entidades colaboradoras vinculadas a la atención en salud mental y adicciones. Su análisis permite explorar cómo se articula la red asistencial en este ámbito, qué relaciones resultan más sólidas o frágiles y cómo perciben los propios profesionales su papel dentro del entramado comunitario.

En conjunto, este sociograma constituye un insumo esencial para el diagnóstico participativo, al ofrecer una lectura relacional desde la perspectiva de los equipos de salud mental sobre las condiciones institucionales, sociales y comunitarias que determinan la atención a la salud en Carrús.

2. Planificación metodológica del sociograma

Fecha: 26 de septiembre de 2025

Hora: De 12:00 a 13:00 horas

Lugar: Centro de Salud Toscar, 2ª planta, Sala de matronas

Convocatoria de personas participantes: La convocatoria se planificó inicialmente para el 11 de septiembre de 2025, mediante un correo enviado al jefe de servicio de Salud Mental con el enlace al formulario de inscripción (Google Forms: <https://forms.gle/Ymw67PjeteSHkf8z6>). Sin embargo, la participación fue escasa, por lo que se optó por una alternativa más efectiva: aprovechar una sesión clínica interna prevista para el 26 de septiembre. Esta propuesta, impulsada por el propio jefe de servicio, permitió garantizar la asistencia de la mayoría del personal de la unidad.

El espacio, la sala de matronas del C.S. Toscar, resultó adecuado para la actividad, aunque algo reducido para el número total de participantes. Asistieron alrededor de 30 profesionales (aproximadamente 24 mujeres y 6 hombres) de diferentes dispositivos de salud mental de la provincia (Elche, Crevillente, Aspe, entre otros), pertenecientes a distintas categorías profesionales: psiquiatras, psicólogos/as, enfermeras/os, médicas/os de familia, trabajadoras sociales y una alumna de máster.

2.1. Desarrollo práctico del taller

La sesión comenzó a las 12:00 h con una breve introducción al Proyecto CAIR y al propósito del sociograma dentro del diagnóstico participativo. Posteriormente, las dinamizadoras explicaron la metodología de trabajo, los ejes de análisis (poder operativo y contribución a la salud y el bienestar) y la simbología de las figuras geométricas utilizadas para representar a los distintos actores (instituciones, asociaciones y colectivos).

Dado el horario y el carácter institucional del encuentro, se decidió no ofrecer refrigerio, aunque se mantuvo la entrega de obsequios habituales del proyecto, abanicos y botellas de aceite, junto con la carpeta informativa de CAIR, que incluía los documentos de consentimiento informado, derechos de imagen y hoja de información del participante.

La grabación de audio se inició pocos minutos después del comienzo de la sesión, una vez firmados los consentimientos informados. Se tomaron notas de campo por parte del equipo

dinamizador, que registró tanto aspectos metodológicos como impresiones generales sobre la dinámica grupal.

El taller se estructuró en dos fases:

- a) **Identificación y colocación de actores en la matriz**, tarea realizada con la participación de dos voluntarias.
- b) **Representación de las relaciones entre actores**, coordinada por una trabajadora social, a propuesta del jefe de servicio, por su conocimiento del tejido institucional y comunitario.

A lo largo de la dinámica se observó un alto nivel de implicación y participación. El ambiente fue distendido y colaborativo, aunque marcado por el ruido ambiental propio de un grupo numeroso. Las personas participantes debatieron activamente sobre las relaciones de poder e influencia en la red, expresando con humor su percepción de falta de poder operativo dentro del sistema sanitario. Algunos comentarios espontáneos reflejaron una lectura crítica pero cercana de su realidad profesional. La dinámica fue descrita por las dinamizadoras como ágil y participativa, aunque algo acelerada por las limitaciones de tiempo.

3. Perfil de las personas participantes

El sociograma con el equipo de la Unidad de Salud Mental del Centro de Salud Toscar contó con la participación de 30 profesionales (24 mujeres y 6 hombres) pertenecientes a diferentes categorías y niveles asistenciales. El grupo presentó una composición eminentemente femenina y altamente cualificada, con una amplia representación de profesionales con formación universitaria en ciencias de la salud, psicología, trabajo social y enfermería. La mayoría de las personas asistentes desempeñan su labor en las áreas de salud mental vinculadas al Hospital del Vinalopó, con presencia de profesionales procedentes de otros centros de la red pública (Elche, Aspe, Crevillente y Santa Pola).

El rango de edad de los participantes se situó principalmente entre los 30 y 55 años, lo que aportó una perspectiva intergeneracional sobre la evolución del trabajo en red y las estrategias de coordinación entre salud mental y atención primaria. Se constató un amplio conocimiento del territorio, dado que la mayoría reside en el municipio de Elche y mantiene un vínculo cotidiano con la realidad social del barrio de Carrús, ya sea a través de su práctica profesional o de la atención directa a pacientes de esta zona.

En términos de experiencia laboral, el grupo combinaba trayectorias consolidadas, con más de 15 años de ejercicio profesional en algunos casos, con perfiles jóvenes en formación o incorporación reciente al sistema sanitario. Esta composición permitió que el debate integrara tanto una visión institucional y estructural del sistema de salud mental como las percepciones prácticas del trabajo diario en el territorio.

4. Desarrollo taller Sociograma

4.1. Inicio del taller: Documentación, presentaciones y metodología

Al inicio de la sesión se realizó una breve introducción al Proyecto CAIR, explicando su objetivo general y el propósito específico del sociograma dentro de la fase de diagnóstico participativo. Se destacó que esta herramienta permitiría visualizar las relaciones interinstitucionales y comunitarias que influyen en la salud y el bienestar en el barrio de Carrús, a partir de la experiencia de los propios profesionales sanitarios.

Antes de comenzar la dinámica, se distribuyeron entre las personas participantes los siguientes documentos:

- Consentimiento informado adultos (CI):
https://drive.google.com/file/d/1Oz-ieaQ1abrQMRfwLFOsWWX6F6_HNtZf/view?usp=drive_link
- Consentimiento de Derechos de imagen (CDI):
https://drive.google.com/file/d/1xa8tx1bY5GGV5fskQ7pt0CY1VJca-Ahm/view?usp=drive_link
- Hojas de Información (HIP):
https://drive.google.com/file/d/1beTZBsJcffyIbMNPI3o8TI14c5EHB-s/view?usp=drive_link
- Ficha de datos Sociodemográficos Tejido Asociativo: FICHA DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS v1_Tejido asociativo:
https://docs.google.com/document/d/13OU53O5ST_oyb4HrZjmxdlhQzSv8E3Cq/edit?usp=drive_link&oid=115835031406744510609&rtpof=true&sd=true

Los documentos fueron explicados por el equipo dinamizador, para que las y los participantes pudieran cumplimentarlos de forma informada. Una vez completados, se recogieron tres de los cuatro (CI, CDI y HIP).

Posteriormente, se realizaron las presentaciones del equipo dinamizador y de las personas participantes, invitando a cada profesional a indicar su nombre, puesto y centro de trabajo. Este primer intercambio permitió reconocer la diversidad de perfiles presentes y generó un ambiente de proximidad y colaboración desde el inicio. A continuación, se explicó en qué consistía el sociograma y la metodología de la sesión, detallando los ejes de poder operativo/contribución al bienestar, el significado de las figuras geométricas y los tipos de relación que se representarían (colaboración, apoyo o referencia, dependencia, conflicto y ausencia de vínculo).

5. Metodología del Sociograma

Siguiendo la leyenda visual utilizada en el taller participativo, los actores fueron representados con distintas formas geométricas que permiten distinguir su naturaleza:

	Triángulo: Instituciones públicas.
	Círculo: Organizaciones del tercer sector, asociaciones vecinales, ONGs, colectivos organizados.
	Cuadrado: Grupos poblacionales o colectivos no organizados formalmente.

A partir de dos ejes, el poder operativo o capacidad de influencia (eje vertical) y la contribución a la salud y al bienestar comunitario (eje horizontal), las personas participantes situaron en la matriz unos quince actores vinculados al ámbito sanitario, social y comunitario del barrio de Carrús.

El ejercicio permitió construir una cartografía institucional, sanitaria y social del territorio, que refleja la forma en que los y las profesionales de salud perciben el entramado de relaciones existente entre los distintos niveles del sistema sanitario y su conexión con los recursos sociales y comunitarios del entorno.

La representación visual resultante no solo evidencia los flujos de coordinación interinstitucional, sino también los espacios de desconexión y solapamiento que condicionan la atención integral en el territorio. Esta matriz permite visualizar cómo se distribuye el poder operativo dentro del sistema y cómo se articulan, o no, los vínculos dentro del propio sistema.

Figura 2: Matriz Sociograma

Plantilla disponible en: https://drive.google.com/file/d/1XYiHtQvE6JmFa6tO2BdCXXyXq1bVwW4f/view?usp=drive_link

Figura 3: Leyenda Sociograma

CATEGORÍAS		RELACIONES
Triángulos: Instituciones		Relaciones continuas: a) De dependencia: b) De colaboración:
Círculos: Asociaciones, organizaciones locales		Relaciones intermitentes:
Cuadrados: Colectivos, grupos no organizados, base social		Relaciones de conflicto:
		Relaciones de desacuerdo o desavenencia:
		Sin relación:

Plantilla disponible en: https://drive.google.com/file/d/1bW3Ccpqz5aN9ShZiYRopuo51C1ladExO/view?usp=drive_link

6. Resultados del Sociograma

Figura 4: Sociograma del personal sanitario de la Unidad de Salud Mental en CS Toscar

Imagen disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1bBPNkPT1Zbk3Q5ipt011nqzw7fCLKXQc/view?usp=sharing>

La figura del sociograma ofrece una visión general de cómo las personas participantes perciben la red de actores vinculados a la salud y el bienestar en Carrús, mostrando su **posicionamiento en términos de poder operativo y contribución al bienestar**, así como los principales **flujos de relación** entre ellos. En el mapa se distinguen instituciones públicas, entidades del tercer sector y grupos poblacionales, representados mediante diferentes figuras y conectados por flechas que indican tipos diversos de vínculos. La imagen permite observar de un vistazo la estructura global de la red, la distribución de actores en los distintos cuadrantes y la densidad de relaciones existentes, mientras que la tabla relacional complementa esta visión sintetizando el número y la naturaleza de las interacciones registradas. En conjunto, ambas representaciones proporcionan una lectura panorámica de la red sociosanitaria desde la perspectiva del equipo de salud mental, que se desarrolla en detalle en los apartados siguientes.

6.1. Clasificación por tipo de actor

Siguiendo la leyenda empleada en el sociograma, los actores identificados por las personas participantes se agrupan en tres categorías principales según su naturaleza institucional, asociativa o comunitaria:

|
GRUPOS POBLACIONALES |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ayuntamiento - Centros de Salud - Salud Pública - Cáritas* - Cruz Roja* - Asfeme* - Proyecto Hombre | <ul style="list-style-type: none"> - Conciencia-T - Abrazo de Luz - Elche Acoge - APAEX - Narcóticos Anónimo | <ul style="list-style-type: none"> - Sanitarios - Personas mayores - Jóvenes - Población migrada |

Nota: *En este sociograma, aunque aparecen como instituciones en la representación gráfica, se describen en el subanálisis según su funcionamiento real como entidades del tercer sector.

6.2. Relaciones entre actores/Centralidades y nodos clave

El análisis de la matriz relacional del sociograma elaborado por el equipo de salud mental permite visualizar una red amplia y diversa de vínculos entre los distintos actores presentes en el territorio, en la que se combinan relaciones de colaboración, referencia, dependencia, vínculos intermitentes, desacuerdos y un conflicto puntual. Estas relaciones ayudan a comprender el grado de articulación existente entre los servicios sanitarios, las entidades sociales y los grupos poblacionales, así como la manera en que se coordinan o se apoyan mutuamente dentro del entramado comunitario de Carrús.

Las relaciones de colaboración (\leftrightarrow) se representan mediante líneas continuas bidireccionales y se establecen cuando dos actores cooperan de manera bidireccional, compartiendo información, recursos o intervenciones conjuntas en beneficio mutuo. Representan vínculos de reciprocidad, confianza y trabajo en red.

Las relaciones de referencia (\leftarrow) se representan mediante flechas de entrada hacia el actor, e indican que dicho actor recibe derivaciones, peticiones de apoyo de otros. En este caso, el actor actúa como proveedor o punto de referencia dentro de la red.

Las relaciones de dependencia (\rightarrow) en cambio, se reflejan con flechas de salida desde el actor dependiente hacia el actor del que depende. Muestran la necesidad de apoyo, coordinación o recursos externos para llevar a cabo su labor, y por tanto evidencian una asimetría operativa dentro de la red.

Asimismo, se identificaron relaciones de conflicto (☐), caracterizadas por tensiones abiertas o divergencias que dificultan la cooperación, y relaciones de desacuerdo (☐), donde, sin llegar al conflicto, se expresan diferencias de criterio o limitaciones en la alineación de objetivos.

Por último, las relaciones ausentes o necesarias (🌀), señalan vínculos que no existen actualmente, pero cuya creación se considera estratégica para fortalecer la cohesión y la efectividad de la red sanitaria y comunitaria.

Tabla 1: Resultados sociograma profesionales sanitarios Unidad de Salud Mental de CS Toscar

ID	Actores presentes en Carrús	PROFESIONALES SALUD MENTAL (TOSCAR)									
			Recuento total			TOTAL	CONFLICTO	DESACUERDO	SIN RELACIÓN	PODER OPER	FAV SALUD BIENST
			COL	E	S						
3	Centros de salud	△	4	3	0	7		□	⊙	ALTO	MUCHO
1	Ayuntamiento	△	2	2	1	5	□	□	■	ALTO	POCO
52	Sanitarios	□	4	1	0	5	■		■	MEDIO-BAJO	MUCHO
25	Conciencia-T	□	1	1	0	2				MEDIO	ALGO
26	Elche acoge	□	1	1	0	2				MEDIO-BAJO	MUCHO
42	Jóvenes menores 30	□	1	1	2	4				MEDIO-BAJO	POCO-ALGO
4	Cáritas	△	0	1	0	1				MEDIO	MUCHO
5	Cruz Roja	△	0	1	0	1				ALTO	MUCHO
2	Salud Pública	△	2	0	0	2			■	MEDIO-BAJO	MUCHO
16	Abrazo de luz	□	2	0	0	2				MEDIO	MUCHO
21	APAEX	□	2	0	0	2				BAJO	MUCHO
18	Proyecto Hombre	□	1	0	0	1				ALTO	MUCHO
20	Narcóticos anónimos	□	1	0	0	1				BAJO	ALGO
22	ASFEME	□	0	0	0	0				ALTO	MUCHO
49	Población migrada	□	0	0	4	4	□		⊙	BAJO	POCO

6.3. Análisis relacional descriptivo

Esta matriz relacional ofrece una lectura amplia del grado de articulación entre los servicios sanitarios, los recursos sociales y las organizaciones comunitarias, así como de la forma en que estos actores se apoyan, se coordinan o presentan tensiones en su interacción cotidiana.

A continuación, se detalla la posición y los vínculos principales de los actores según su clasificación:

INSTITUCIONES

Ayuntamiento:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Conciencia-T
- **Referencia** (flechas de entrada): Personas mayores, Jóvenes (en momentos puntuales)
- **Dependencia** (flechas salida): Jóvenes
- **Conflicto**: Población migrada
- **Desacuerdo**: Centros de salud
- **Sin relación** (necesidad de relación): Salud Pública

Centros de Salud:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Proyecto Hombre, Salud Pública, Apaex, Narcóticos Anónimos
- **Referencia** (flechas de entrada): Personas mayores, Jóvenes, Población migrada
- **Desacuerdo**: Ayuntamiento

Cruz Roja:

- **Referencia** (flechas de entrada): Población migrada

Cáritas:

- **Referencia** (flechas de entrada): Población migrada

Salud Pública:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Centros de Salud, Sanitarios
- **Sin relación** (necesidad de relación): Ayuntamiento

ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR, SIN ÁNIMO DE LUCRO O COLECTIVOS ORGANIZADOS

Conciencia-T:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Ayuntamiento
- **Referencia** (flechas de entrada): Población migrada

Proyecto Hombre:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Centros de Salud

Abrazo de Luz:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Sanitarios, Jóvenes

Elche Acoge:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Sanitarios
- **Referencia** (flechas de entrada): Población migrada

APAEX:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Centros de Salud, Sanitarios

Narcóticos Anónimos:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Centros de Salud

Asfeme: Sin relaciones**GRUPOS POBLACIONALES O COLECTIVOS NO ORGANIZADOS FORMALMENTE****Sanitarios:**

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Elche Acoge, Apaex, Abrazo de Luz, Salud Pública
- **Referencia** (flechas de entrada): Personas mayores

Personas mayores:

- **Dependencia** (flechas salida): Sanitarios, Centros de Salud, Ayuntamiento

Jóvenes:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Abrazo de Luz
- **Referencia** (flechas de entrada): Ayuntamiento
- **Dependencia** (flechas salida): Centros de Salud, Ayuntamiento (en momentos puntuales)

Población migrada:

- **Dependencia** (flechas salida): Conciencia-T, Cáritas, Elche Acoge, Cruz Roja

6.4. Relaciones por tipo de vínculo

El análisis del sociograma permitió distinguir distintos tipos de vínculos entre los actores representados, en función de la direccionalidad y naturaleza de sus interacciones. Esta diferenciación ofrece una visión más precisa del funcionamiento interno de la red institucional, asociativa y comunitaria, al mostrar con quién se relaciona cada actor y en qué términos.

A partir de la matriz construida durante el taller con profesionales de la Unidad de Salud Mental del C.S. Toscar, se identificaron seis modalidades principales de relación: colaboración (\leftrightarrow), apoyo o referencia (\leftarrow), dependencia (\rightarrow), conflicto (\square), desacuerdo (\square) y ausencia o potencialidad de relación (\odot).

El análisis que sigue describe cada una de ellas, integrando tanto los resultados del sociograma como las percepciones y debates surgidos durante la sesión grupal.

6.4.1. Relaciones de colaboración (\leftrightarrow)

Las relaciones de colaboración reflejan dinámicas de cooperación bidireccional y confianza mutua entre actores que comparten objetivos, información o recursos en beneficio común. En el sociograma de la Unidad

de Salud Mental del C.S. Toscar, estas relaciones constituyen uno de los ejes centrales de la red, especialmente en torno a los recursos sanitarios y las entidades del tercer sector que trabajan con población vulnerable, adicciones y apoyo psicosocial.

Los Centros de Salud destacan por su densidad relacional (4 relaciones de colaboración: Proyecto Hombre, Salud Pública, APAEX y Narcóticos Anónimos). Este conjunto de vínculos refleja la necesidad de coordinar intervenciones en salud mental y adicciones, así como la existencia de circuitos de trabajo conjunto ya consolidados. El colectivo de Sanitarios también presenta un número relevante de colaboraciones (4 vínculos), principalmente con entidades comunitarias que desarrollan programas de apoyo educativo, acompañamiento social y prevención: Elche Acoge, APAEX, Abrazo de Luz y Salud Pública.

En el ámbito comunitario, sobresalen asociaciones con un papel clave en la intervención psicosocial. Abrazo de Luz mantiene 2 colaboraciones (con Sanitarios y Jóvenes), actuando como espacio de apoyo para menores, familias y adolescentes. Elche Acoge registra 1 colaboración con Sanitarios, reflejando su rol en el acompañamiento de población migrante y en situaciones de vulnerabilidad social. Conciencia-T, por su parte, mantiene 1 colaboración bidireccional con el Ayuntamiento, centrada en el trabajo con personas sin hogar y población vulnerable.

En el plano institucional, Salud Pública presenta 2 colaboraciones (con Centros de Salud y Sanitarios), lo que indica una conexión estable entre los dispositivos sanitarios y los programas preventivos y de promoción de la salud existentes en el territorio.

6.4.2. Relaciones de apoyo o referencia (2)

Las relaciones de apoyo o referencia indican qué actores son considerados recursos de apoyo por otros, es decir, quiénes son buscados como referentes cuando surge una necesidad concreta. En el sociograma de la Unidad de Salud Mental, los Centros de Salud aparecen como uno de los principales actores de referencia, con 3 relaciones de entrada procedentes de personas mayores, jóvenes y población migrada. Esto significa que estos tres colectivos acuden a los Centros de Salud como recurso al que dirigirse cuando necesitan atención, orientación o derivación.

En el ámbito del tercer sector, Cruz Roja, Cáritas y Conciencia-T son igualmente identificadas como referentes clave por la población migrada, con 1 relación de referencia cada una. El hecho de que las flechas salgan de “Población migrada” y lleguen a estas entidades refleja que las personas migrantes recurren a ellas para recibir ayuda, acompañamiento o cobertura de necesidades básicas.

Por su parte, el colectivo de Sanitarios recibe 1 relación de referencia desde personas mayores, lo que indica que este grupo ve en los y las profesionales sanitarias un apoyo directo al que acudir ante problemas de salud o cuidados. Finalmente, el grupo de jóvenes presenta 1 relación de entrada desde el Ayuntamiento, que actúa como referente en el marco de programas o iniciativas dirigidas específicamente a este colectivo. En conjunto, estas relaciones de referencia muestran qué actores son percibidos como puntos de apoyo fundamentales por los distintos grupos poblacionales del territorio..

6.4.3. Relaciones de dependencia (2)

Las relaciones de dependencia reflejan las situaciones en que un actor necesita del apoyo, la coordinación o los recursos de otro para desarrollar su actividad. En este sociograma, se representan mediante flechas de

salida, que indican quién depende de quién. Estas dependencias aparecen asociadas principalmente a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, cuya actividad cotidiana requiere del acompañamiento o los servicios prestados por instituciones públicas y entidades sociales.

El colectivo con mayor número de dependencias es la Población migrada, que presenta 4 flechas de salida hacia Conciencia-T, Cáritas, Elche Acoge y Cruz Roja. Esta concentración evidencia que la población migrante acude a estas entidades para resolver necesidades básicas, recibir orientación, gestionar trámites o acceder a apoyos materiales y sociales. El carácter múltiple y diversificado de estas dependencias muestra la fragmentación de los apoyos disponibles y la necesidad de recurrir a diferentes recursos para completar una atención integral.

Las personas mayores aparecen con 3 dependencias dirigidas a Sanitarios, Centros de Salud y Ayuntamiento, lo que refleja su necesidad habitual de apoyo institucional para gestionar procesos de salud, cuidados, trámites o actividades comunitarias. De forma similar, los jóvenes presentan 2 relaciones de dependencia hacia los Centros de Salud y hacia el Ayuntamiento (en este último caso, de manera intermitente), asociadas a intervenciones puntuales, programas juveniles o situaciones que requieren una respuesta institucional.

En el ámbito institucional y del tercer sector, se observa 1 relación de dependencia del Ayuntamiento hacia Jóvenes, vinculada a la necesidad de contar con su participación o colaboración en determinadas actividades o programas municipales. A diferencia de otros sociogramas, en este taller no se registran dependencias entre entidades sociales o servicios sanitarios, lo que sugiere que la percepción del grupo se centró más en las dinámicas de apoyo hacia la población que en las relaciones internas entre organizaciones.

En conjunto, las relaciones de dependencia del sociograma 4 reflejan una red en la que los colectivos con mayores necesidades (población migrante, jóvenes y personas mayores) requieren el apoyo de instituciones y entidades sociales para resolver aspectos esenciales de su vida cotidiana, mientras que los recursos sanitarios y comunitarios actúan como referentes estables dentro de este circuito de apoyo.

6.4.4. Relaciones de conflicto (🚩)

En el sociograma aparece un único conflicto, identificado entre el Ayuntamiento y la Población migrada. Durante el taller, las y los profesionales señalaron de manera explícita esta relación como conflictiva, basándose en su percepción de que existe cierta tensión o distancia en la interacción entre ambas partes. Este señalamiento surgió en un contexto en el que los debates públicos y las narrativas recientes sobre políticas de acogida estaban especialmente presentes en la vida local, lo que pudo influir en la forma en que el grupo interpretó la relación. El conflicto se interpreta como un punto de posible fricción que podría dificultar la relación entre ambos actores y que podría beneficiarse de mayores espacios de acercamiento o mediación.

6.4.5. Relaciones de desacuerdo (🚩)

Las relaciones de desacuerdo reflejan tensiones menores o diferencias de criterio entre actores que, sin llegar al conflicto abierto, dificultan la coordinación o generan fricciones en la interacción cotidiana. En el sociograma de la Unidad de Salud Mental se identifican dos desacuerdos. El primer desacuerdo aparece entre los Centros de Salud y el Ayuntamiento, una relación que el grupo describió como marcada por divergencias o desajustes en la forma de coordinar ciertas actuaciones. Aunque no se trata de una relación

conflictiva, los profesionales apuntaron que existen dificultades de alineación o de comunicación en algunos procesos, lo que motivó su clasificación como desacuerdo.

El segundo desacuerdo se observa entre la Población migrada y el Centro de Salud, una relación que los participantes definieron como “intermitente” o “no siempre fluida”. Este desacuerdo se asoció a experiencias heterogéneas de acceso al sistema sanitario por parte de distintos grupos de personas migrantes, sin que ello implique tensión abierta ni ausencia total de relación. La percepción recogida apunta a la existencia de retos específicos en la interacción, que podrían estar relacionados con barreras idiomáticas, administrativas o culturales.

6.4.6. Ausencia de relación (☹)

En el sociograma se identificó una única relación ausente, correspondiente al vínculo entre la población migrada y los Centros de Salud. Durante el taller, las y los profesionales señalaron que, aunque existe atención cuando estas personas acuden, la relación no se percibe como estable ni consolidada.

El grupo explicó esta ausencia por varios factores: dificultades administrativas que limitan el acceso regular, desconocimiento del funcionamiento del sistema sanitario, uso intermitente del recurso y diferencias culturales en torno al autocuidado. Estas barreras generan un vínculo débil o irregular, por lo que el grupo consideró que esta relación constituye una conexión necesaria de reforzar para mejorar la accesibilidad y la coordinación sociosanitaria con este colectivo.

6.5. Posicionamiento en el eje poder / bienestar

El ejercicio de posicionamiento permitió representar cómo perciben las personas participantes la capacidad de influencia operativa (poder) y la contribución al bienestar comunitario de los distintos actores vinculados al ámbito sanitario, social y comunitario de Carrús. El eje vertical se interpretó como el nivel de poder operativo, entendido en términos de autonomía, disponibilidad de recursos y capacidad de decisión en el territorio. El eje horizontal reflejó el grado de aportación a la salud y al bienestar, es decir, la medida en que las instituciones, entidades o colectivos contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

- En el cuadrante superior derecho, donde confluyen **alto poder operativo y alta contribución al bienestar**, se situaron Centros de Salud, Cruz Roja, Proyecto Hombre y ASFEME. Estos actores fueron percibidos como recursos con elevada capacidad de actuación en el territorio y un impacto significativo en el bienestar comunitario, particularmente en áreas como la atención sanitaria, la intervención en adicciones y el apoyo psicosocial.
- En el cuadrante superior izquierdo, correspondiente a **alto poder operativo pero baja contribución al bienestar**, se ubicó el Ayuntamiento. Aunque se reconoció su capacidad institucional y su peso en la toma de decisiones, no se percibió una contribución directa y sostenida al bienestar comunitario, lo que motivó su posición en la franja de menor aportación.
- En el cuadrante inferior derecho, que agrupa a actores con **bajo poder operativo pero alta contribución al bienestar**, se situaron APAEX, Salud Pública, Elche Acoge, Sanitarios y Narcóticos Anónimos. El grupo valoró su aportación significativa al bienestar comunitario, especialmente en la atención a personas vulnerables, en la prevención o en el apoyo social y sanitario cotidiano, pese a contar con una capacidad operativa limitada en términos institucionales.

- En el cuadrante central, con **niveles intermedios de poder, pero alta contribución a las salud y bienestar**, se ubicaron Cáritas y Abrazo de Luz. Seguidas del grupo de personas mayores y de Conciencia-T actores que fueron percibidos como presentes y activos en el territorio, con aportaciones relevantes, pero sin alcanzar los niveles más altos de influencia o impacto comunitario.
- En el cuadrante inferior central, caracterizado por **bajo poder operativo y contribución baja o moderada**, se situaron los jóvenes, cuya capacidad de influencia institucional se percibió como mínima y cuya aportación al bienestar se valoró de manera intermedia (“algo”).
- En el cuadrante inferior izquierdo, donde confluyen **bajo poder operativo y baja contribución al bienestar**, se posicionó la población migrada, considerada un colectivo principalmente receptor de apoyos y con escasa capacidad de incidencia en la estructura sociosanitaria del territorio.

En conjunto, el posicionamiento evidencia que la mayor contribución al bienestar proviene de entidades del tercer sector, colectivos profesionales y servicios comunitarios, mientras que el poder operativo se concentra en los actores institucionales, especialmente en los Centros de Salud y el Ayuntamiento. Esta distribución muestra la separación entre quienes poseen capacidad de decisión y quienes aportan de forma más directa al bienestar de la comunidad.

7. Conclusiones

El sociograma participativo con profesionales de la Unidad de Salud Mental del C.S. Toscar ha permitido visualizar de forma colectiva la red de relaciones que conecta a los servicios sanitarios, las entidades sociales y los actores comunitarios vinculados al bienestar del barrio de Carrús, incorporando una mirada específica desde la salud mental y las adicciones. Los resultados ponen de relieve varios elementos clave de la estructura y el funcionamiento de esta red:

- **Centralidad de los dispositivos sanitarios y de recursos especializados en salud mental y adicciones.** Centros de Salud, Cruz Roja, Proyecto Hombre y ASFEME se sitúan en el cuadrante de alto poder operativo y alta contribución al bienestar, configurándose como nodos estratégicos en la atención a problemáticas complejas. Desde la perspectiva del equipo de salud mental, estos actores sostienen buena parte de la capacidad de respuesta asistencial y de coordinación en el territorio.
- **Peso del tercer sector y de los recursos comunitarios en la generación de bienestar.** Entidades como Cáritas, Elche Acoge, APAEX, Abrazo de Luz y Narcóticos Anónimos, así como Salud Pública y profesionales sanitarios aparecen con elevada o notable contribución a la salud y al bienestar, aunque con poder operativo medio o bajo. Su papel es especialmente relevante en el acompañamiento de población vulnerable, en la atención psicosocial y en la prevención, actuando como eslabones clave entre el sistema sanitario y la comunidad.
- **Percepción ambivalente del Ayuntamiento como actor de alto poder y baja aportación al bienestar.** El Ayuntamiento es identificado como una institución con gran capacidad decisoria, pero con una contribución limitada al bienestar comunitario desde la mirada de los profesionales de salud mental. La relación de conflicto con la población migrada y el desacuerdo con los Centros de Salud se interpretan como expresiones de un clima de tensión y desajuste más que como enfrentamientos directos, señalando la necesidad de mejorar la comunicación y la coordinación institucional.

- **Vulnerabilidad relacional de la población migrada.** La población migrada concentra el mayor número de relaciones de dependencia hacia entidades del tercer sector (Conciencia-T, Cáritas, Elche Acoge y Cruz Roja), presenta un conflicto con el Ayuntamiento, y al mismo tiempo, una ausencia de relación estable con los centros de salud. Esta combinación de dependencia, tensiones y vínculos frágiles revela un patrón de alta vulnerabilidad y acceso irregular al sistema sociosanitario, condicionado por barreras administrativas, desconocimiento del funcionamiento del sistema y diferencias culturales en torno al autocuidado.
- **Colectivos comunitarios con baja capacidad de influencia, pero aportaciones diversas al bienestar.** Jóvenes y personas mayores se sitúan en los cuadrantes de bajo poder operativo y contribución baja o moderada, lo que refleja su papel eminentemente receptor dentro de la red. Las personas mayores son percibidas como un grupo con cierta presencia comunitaria, mientras que los jóvenes mantienen relaciones puntuales con algunos recursos, pero con escasa incidencia en la toma de decisiones.
- **Oportunidades de mejora en la articulación interinstitucional y comunitaria.** La identificación de relaciones ausentes o frágiles, especialmente entre población migrada y Centros de Salud, junto con la percepción de falta de coordinación directa entre algunos actores institucionales, sugiere la necesidad de reforzar los mecanismos de enlace, mediación y trabajo conjunto entre servicios sanitarios, recursos sociales y administración local, con especial énfasis en la accesibilidad y el acompañamiento a los colectivos más vulnerables.

En resumen, el sociograma con la Unidad de Salud Mental del C.S. Toscar dibuja una red sociosanitaria y comunitaria donde los recursos especializados y las entidades del tercer sector sostienen gran parte de la aportación directa al bienestar, mientras que el poder operativo se concentra en las instituciones públicas. La combinación de alta cooperación funcional con desequilibrios en la distribución del poder y vacíos de conexión con ciertos colectivos, como la población migrada, señala retos específicos para el diseño de estrategias de coordinación, mediación intercultural y cocreación de acciones en el marco del proyecto CAIR.

8. Recomendaciones:

A partir del sociograma elaborado con el equipo de la Unidad de Salud Mental del C.S. Toscar, se plantean orientaciones que pueden guiar las próximas acciones del proyecto CAIR en el territorio, especialmente en relación con la fase cualitativa y los procesos de cocreación con la comunidad:

- **Reforzar la coordinación entre salud mental, atención primaria y tercer sector.** El sociograma muestra una red muy colaborativa, pero con dinámicas fragmentadas entre dispositivos sanitarios y entidades del tercer sector. CAIR puede facilitar espacios de encuentro operativo entre Centros de Salud, salud mental, APAEX, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Cáritas y Elche Acoge para mejorar la continuidad asistencial, especialmente en casos de vulnerabilidad social, adicciones y salud mental.
- **Mejorar el acceso y la relación entre población migrada y los Centros de Salud.** La ausencia de relación identificada, así como las tensiones y dependencias múltiples detectadas, indican la necesidad de impulsar acciones específicas que aborden barreras administrativas, culturales y de información. Se recomienda facilitar mediación intercultural, materiales informativos comprensibles y acciones comunitarias que acerquen el sistema sanitario a este colectivo.

- **Impulsar mecanismos de mediación y comunicación institucional.** El desacuerdo entre Ayuntamiento y Centros de Salud, así como el conflicto señalado con población migrada, sugiere la conveniencia de promover espacios neutrales de diálogo y coordinación interinstitucional. CAIR puede fomentar la mediación para favorecer una comunicación más fluida y constructiva.
- **Fortalecer el papel de los recursos comunitarios con alta contribución al bienestar.** Entidades como APAEX, Abrazo de Luz, Elche Acoge y Narcóticos Anónimos o los profesionales sanitarios aportan un bienestar significativo con bajo poder operativo. CAIR puede apoyar su visibilización, la conexión con otros recursos y su participación activa en la cocreación de acciones comunitarias.
- **Aprovechar el potencial preventivo de Salud Pública en el territorio.** Aunque con poder operativo medio-bajo, Salud Pública presenta una alta contribución al bienestar. Se recomienda integrarla activamente en las dinámicas de cocreación y fortalecer su coordinación con dispositivos sanitarios y comunitarios.
- **Promover la participación de colectivos con baja influencia, pero presencia comunitaria.** Jóvenes y personas mayores muestran aportaciones moderadas, pero con escaso poder. Se sugiere incluirlos en espacios de diálogo, grupos focales y actividades participativas para amplificar sus percepciones y necesidades, especialmente en relación con salud mental y bienestar.

Además, para las siguientes fases del proyecto CAIR, se proponen perfiles prioritarios para posibles entrevistas cualitativas (individuales o grupales) y procesos de cocreación:

- **Actores centrales:** Centros de Salud, Cruz Roja, Proyecto Hombre y ASFEME.
- **Actores mediadores o articuladores:** APAEX, Elche Acoge, Salud Pública, Abrazo de Luz y profesionales sanitarios.
- **Colectivos comunitarios:** Jóvenes, personas mayores y población migrada, con especial atención a barreras de acceso y necesidades específicas.

Estos perfiles permitirán profundizar en: las dinámicas de coordinación, las desigualdades de acceso, las percepciones sobre el bienestar y las oportunidades de fortalecimiento comunitario.

9. Bibliografía

Fierheller, D., Ziegler, C., & O'Campo, P. (2024). Using community-based participatory research methods to co-design a data collection ecosystem: A case study in Peel, Canada. *International Journal for Equity in Health*, 23, 123. <https://doi.org/10.1186/s12939-024-02179-3>

Gilfoyle, M., Nyblade, L., & Wallerstein, N. (2022). Conceptualising, operationalising and measuring trust in community-based participatory health research and social networks. *Systematic Reviews*, 11, 311. <https://doi.org/10.1186/s13643-022-01910-x>

Martín Gutiérrez, P. (1999). El sociograma como instrumento que desvela la complejidad. *Empiria: Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, (11), 129–151. <https://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/713>

Leppin, A. L., Okamoto, J. M., Organick, P. W., Thota, A. D., & Montori, V. M. (2018). Applying social network analysis to evaluate implementation of a community-engaged, participatory research project in rural Minnesota. *Frontiers in Public Health*, 6, 315. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00315>

López-Sánchez, M. P. (2018). Herramientas y métodos participativos para la acción comunitaria. *Gaceta Sanitaria*, 32(40), 32–38. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.06.008>

Maya-Jariego, Isidro, & Holgado, Daniel. (2015). Network analysis for social and community interventions. *Psychosocial Intervention*, 24(3), 121-124. <https://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2015.10.001>